

Бурчик В. О.,
ДВНЗ «Переяслав–ХмельницькийДПУ імені Григорія Сковороди»

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ЗВУКОВОГО АНАЛІЗУ СЛІВ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Актуальність теми. Важливим завданням підготовки дітей до навчання в школі є виховання звукової культури мовлення, яку розуміємо як правильну і чітку вимову всіх звуків рідної мови, правильний наголос, уміння користуватися силою голосу, інтонацією, правильним темпом, виразністю мови, мовним диханням та добрий фонематичний слух.

Питання виховання звукової культури мовлення старших дошкільників піднімалось науковцями в різних аспектах його вивчення: навчання дітей правильної звуковимови (М.О. Александровська, В.І. Городілова, О.Л. Жильцова, В.І. Радіна, М.Ф. Фомічова), формування фонематичного сприймання (Н.В. Дурова, Л.С. Журова, Т.Б. Філічова), усвідомлення дітьми лінійності звукової будови слова (Ф.О. Сохін, Г.А. Тумакова), особливості розвитку уявлень про звукову дійсність мови в дошкільників (Є.І. Труве), розвиток усвідомлення дітьми фонематичних узагальнень і диференціацій (Л.Ф. Ткачова), навчання дітей звукового аналізу слів (Д.Б. Ельконін), оволодіння звуковою будовою мови (О.М. Гвоздев, В.І. Бельтюкова, Д.Б. Ельконін, М.Е. Хватцева, Е.І. Радіна, О.С. Трифонова) та ін.

Застосування інноваційних технологій формування фонематичного слуху старших дошкільників сприяло розвитку слухового сприймання та диференціювання звуків, удосконаленню розвитку артикуляційного апарату дітей, інтенсивному розвитку фонематичного слуху. Для дітей старшого дошкільного віку характерним стало стійке зростання пізнавального інтересу до слова: його звучання, змісту, звукового складу. Діти без особливих зусиль не лише прислуховуються до слів, а й намагаються зрозуміти, що слово складається з звуків, які вимовляються один за одним в певній послідовності; у дітей з'являється прагнення до звукового аналізу мови, інтерес до звуко–букв. Діти шостого року життя легко помічають і виправляють мовленнєві неточності, огріхи і помилки як у мовленні інших, так і у своєму власному.

За реалізації педагогічних умов спільної роботи ЗДО та сім'ї зі звукового аналізу слова дітей старшого дошкільного віку; оптимальності навчальної роботи з підготовки дитини до школи; комплексному

підході до роботи зі звукового аналізу слів із іншими видами діяльності в ЗДО закріплювали знання дітей про голосні й приголосні звуки, їх умовні позначення (кружечок і прямокутник); вчили дітей визначати голосну позицію на початку слова і позицію твердих приголосних звуків у кінці слова; закріплювали навички називати слова із заданим звуком; формували навички повного звукового аналізу слова з опорою на допоміжні засоби у вигляді схем слів; уточнювали голосні та приголосні звуки, порівнювали слова за звучанням; закріплювали знання дітей акустичних характеристик звуку; навчали встановлювати послідовність усіх звуків у словах; вправляли дітей в диференціації звуків, вмінні знаходити предмети, в назві яких є заданий звук; вчили розрізняти тверді і м'які приголосні, визначали позицію звуку в слові; вправляли дітей у виборі слів із однаковим звуком; учили виділяти два останні звуки в слові; вправляли дітей у виборі слів із однаковим звуком; розширювали та активізували словник дітей.

Дієвою формою роботи з дітьми стала дидактична гра – це практична діяльність, у якій діти використовують знання, здобуті на заняттях. Вона створює життєві умови для різноманітного застосування цих знань, активізує розумову діяльність. Своєрідність цієї гри полягає у тому, що вона дає можливість педагогу здійснювати навчання, вправлення та розвиток розумових здібностей, формування цінних рис особистості й взаємин дітей у доступній і привабливій для них ігровій формі. Дидактичні ігри: «Шифрувальники», «Одягни слово», «Звучать вправи», «Звукове доміно», «Прикрасимо фартушки», «Магазин», «Звукові хованки», «Знайди спільний звук», «Знайди свою доріжку», «Придумай слова» та ін. відіграють важливу роль у формуванні умінь звукового аналізу слів дітей дошкільного віку. Дидактична гра стала одним із провідних засобів роботи з дітьми. Використання ігрових методів, спрямованих на розвиток фонематичного слуху, звукового аналізу мовлення, дозволяє закріпити в дітей інтерес до звукової сторони мовлення. Дидактичні ігри сприяють розвитку їх пізнавальної активності й поглиблюють інтересу до навчання грамоти.

Отже, засвоєння дошкільниками звукової сторони слова – тривалий процес. Вивчаючи особливості звукового аналізу слів старших дошкільників з'ясували, що насамперед, у період підготовки до навчання в школі, важливо розвивати такі аспекти як: анатомо-фізіологічні та психологічні передумови оволодіння правильною звуковимовою в дошкільному віці; формування мовлення під контролем слуху; інтерес до звуків мовлення та до їх вимовляння. Особливої уваги слід приділяти формуванню умінь дітей старшого дошкільного віку звукового аналізу слова (виділення і висловлювань із слів заданих звуків, називання слів із вказаним звуком, визначення місця звука в слові (початок, середина, закінчення)), що досягається завдяки достатньо розвинутому мовному слуху й артикуляційному апарату.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеева М. М., Яшина В. И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: Учеб. пособие для студ. высш. и сред.пед. учеб. заведений. – Москва: Издательский цент «Академия», 1998. 400 с.
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Київ, 2016. 47с.
3. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников.– Москва: Гном. 2000.
4. Швецова И.П. Формирование фонематического восприятия и звукового анализа у дошкольников. *Дошкольное воспитание*. 2007. №5.